

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), **3(89)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2019. Протокол № 3'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

НЕВРОЛОГІЯ

Клініко-епідеміологічні особливості розвитку алкогольної залежності, алкогольної енцефалопатії та алкогольних пароксизмальних станів

Рощупкіна Т. М.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація: стаття розкриває основні клініко-епідеміологічні особливості розвитку алкогольної залежності, алкогольної енцефалопатії та алкогольних пароксизмальних станів.

Було констатована можливість впливу на розвиток алкогольної залежності виховання в умовах неповної родини чи в інтернатних умовах, дисгармонійних сімейних взаємовідносин, побутових конфліктів, «вуличних» впливів. Зафіксовано вплив на розвиток алкогольної залежності «спадкової обтяженості» та суспільно-професійної дезінтегрованості, відсутності сімейних відносин та низький характер взаємовідносин у соціумі і низьких рівнів матеріальної забезпеченості.

Встановлений вплив тривалості хронічної алкогольної залежності, віку початку зловживання та якості вживаних алкогольних напоїв на розвиток та ступінь психоневрологічних проявів і тривалість цих проявів.

Ключові слова: алкогольна залежність, алкогольна енцефалопатія, пароксизмальні стани, зловживання алкогольними напоями та алкогольвмісними речовинами.

Низкою досліджень встановлено, що алкоголь є найбільш визначним екзогенним токсином, що спричиняє широкий спектр психоневрологічних, нейропсихологічних та цілу низку інших розладів, особливо у молодому віці [1, 2, 3]. Ступінь порушень та вираженості патологічного процесу центральної нервової системи в різних випадках варіює від майже непомітної мінімальної мозкової дефіцитарності (яка не надає вагомого впливу на повсякденну активність хворих і яку можна виявити лише за допомогою спеціальних нейропсихологічних методів дослідження) до значної, грубої осередкової симптоматики або різких когнітивних зрушень, які спроможні призвести до повної соціо-біологічної дезадаптації особистості, стійкої втрати працездатності, а іноді – й до смерті пацієнта. Найбільш визначними наслідками тривалої алкоголізації є розвиток значної кількості порушень, серед яких перші шпальта займають алкогольні енцефалопатії (АЕ) та пароксизмальні стани (ПС).

З огляду на викладене, **метою** нашого дослідження постало вивчення клініко-епідеміологічних особливостей розвитку алкогольної залежності, АЕ та алкогольних ПС.

Задля досягнення основної **мети** нашого дослідження були поставлені наступні **завдання**: встановити віко-статеві, епідеміологічні та інші соціально-демографічні особливості розвитку алкогольної залежності (АЗ), АЕ та алкогольних ПС.

Дослідженням було встановлено значну перевагу досліджених хворих з АЗ, що мешкають в сільських умовах (в Харківській області) – табл. 1.

Таблиця 1.

Характеристика досліджених пацієнтів з АЗ, АЕ та ПС і осіб контрольної групи (КГ) за місцем проживання (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Місце мешкання				У цілому	
		місто		область			
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	14	14,29	20	20,41	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	17	17,35	21	21,43	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	11	11,22	15	15,31	26	26,53
4	Загалом діагностична група (ДГ)	42	42,86	56	57,14	98	100,00
5	КГ	15	44,12	19	55,88	34	100,00

Так, в цілому серед хворих із АЗ більшість пацієнтів були мешканцями Харківської області (57,14%) порівняно з жителями м. Харкова. Серед досліджених ДГ також відзначалося превалювання мешканців області (I група – 20,41%; II – 21,43% і III – 15,31%) порівняно з жителями міста (відповідно: I група – 14,29%; II – 17,35% і III – 11,22%). Більшість осіб КГ також мешкали в Харківській області (55,88%) порівняно з м. Харковом (44,12%). Дані характеристики інтенційно зазначають більшу схильність до алкоголізації осіб, мешкаючи в сільських умовах у зв'язку з їх особливостями проживання (нижчий рівень матеріальної забезпеченості, умов праці та освітніх характеристик, більш низький рівень соціо-культуральної поведінки та санітарно-гігієнічних можливостей, тощо). Істотної статистичної різниці по зазначеному параметру встановлено не було ($p > 0,05$).

При дослідженні рівня освіти констатовалося, що в порівнюваних ДГ більшість мала середню освіту (67,35%) у порівнянні з наявною вищою освітою (32,65%), що вказує на наявність можливості на рівні інтенційного впливу (статистично істотної різниці по параметру «рівень освіти» встановлено не було ($p > 0,05$)) відсутності вищої освіти на розвиток АЗ – табл. 2. Такі ж характеристики (значне превалювання хворих з АЗ з

середньою освітою) фіксувалися нами й усіх осіб ДГ: середня освіта (I група – 23,47%, II – 26,53% і III – 17,35%) порівняно з наявністю вищої освіти (I група – 11,22%, II – 12,24% і III – 9,18%). Серед осіб КГ відзначалася більшість обстежених, що мали вищу освіту (64,71%), порівняно з особами КГ із середнім освітнім рівнем (35,29%).

Таблиця 2.

Розподіл обстежених хворих з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за рівнем освіти (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Рівень освіти				У цілому	
		середня		вища			
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	23	23,47	11	11,22	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	26	26,53	12	12,24	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	17	17,35	9	9,18	26	26,53
4	Загалом ДГ	66	67,35	32	32,65	98	100,00
5	КГ	12	35,29	22	64,71	34	100,00

При вивченні умов виховання осіб ДГ вірогідно констатується можливість впливу на розвиток ЗВА та АВР виховання в умовах неповної родини або в інтернатних умовах (табл. 3.).

Таблиця 3.

Характеристика обстежених хворих з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за умовами виховання (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Наявність родини						У цілому	
		повна		неповна		інтернат			
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	14	14,29*	16	16,33**	4	4,08	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	15	15,31**	18	18,37*	5	5,10***	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	9	9,18**	13	13,27**	4	4,08*	26	26,53
4	Загалом ДГ	38	38,78*	47	47,96*	13	13,27**	98	100,00
5	КГ	21	61,76	13	38,24	-	-	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Так, в цілому, значна більшість осіб ДГ виховувалися в неповних родинях (47,96%; $p < 0,05$) та в інтернатних умовах (13,27%; $p < 0,01$) порівняно з вихованням в повній родині (38,78%; $p < 0,05$). Групові показники умов виховання відзначали ті ж самі тенденції: I група – повна родина 14,29% ($p < 0,05$); неповна – 16,33% ($p < 0,05$); виховання в інтернаті – 4,08%; II група – повна та неповна родина відповідно 15,31% ($p < 0,01$) і 18,37% ($p < 0,05$); інтернат – 5,10% ($p < 0,001$); III група – повна родина 9,18% ($p < 0,01$); неповна – 13,27% ($p < 0,01$); виховання в інтернаті – 4,08% ($p < 0,05$). Обстежені особи КГ виховувалися більшістю в умовах повної (61,76%) та неповної родини (38,24%) без інтернатних умов.

Слід констатувати, що при анамнестичному вивченні умов виховання обстежених АЗ осіб, в більшості випадків (навіть в повній родині) сімейні стосунки характеризувалися дисгармонійними взаємовідносинами – 66 хворих (67,35%). Ці сім'ї відзначалися конфліктними відносинами, частими сварками та «деспотичним» ставленням до дітей чи повною відсутністю належного контролю з батьківського боку; констатувалися наявні порушення статевих батьківських ролей виховання (авторитарність матері та слабкодухість батька). Більшість пацієнтів ДГ із неповних сімей відзначали наявну відсутність будь-якого взаємопорозуміння з батьком на тлі побутових конфліктів і «вуличного» впливу (характерні дисгармонійні сімейні стосунки) – 38 осіб (38,78%). Високо вірогідно, значний вплив на розвиток АЗ надавав і рівень «спадкової обтяженості» алкоголізацією обстежених хворих ДГ – табл. 4.

Таблиця 4.

Розподіл досліджених хворих з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за спадковими характеристиками (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Зловживання алкоголем (ЗВА) батьками чи близькими родичами						У цілому	
		відсутнє		хоча б одним з батьків		близькими родичами (у батьків відсутнє)			
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	8	8,16**	17	17,35*	9	9,18*	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	11	11,22*	15	15,31*	12	12,24**	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	6	6,12**	11	11,22*	9	9,18***	26	26,53
4	Загалом ДГ	25	25,51*	43	43,88*	30	30,61**	98	100,00
5	КГ	20	58,82	4	11,76	10	29,41	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Анамнестично було встановлено, що в цілому серед осіб ДГ вірогідно ($p < 0,05$) в 43,88% випадків мало місце щоденне вживання алкоголю хоча б одним з батьків; а в 30,61% – близькими родичами ($p < 0,01$). Лише в 25,51% було відсутнє вживання алкоголю батьками чи/або близькими родичами ($p < 0,05$), що вказує на те, що ці особи не входили до групи ризику розвитку АЗ з точки зору спадковості. Серед обстежених груп порівняння констатувалися наступні характеристики: I група – відсутня «спадкова обтяженість» у 8,16% ($p < 0,01$); зловживання батьками – 17,35% ($p < 0,05$); ЗВА близькими родичами – 9,18% ($p < 0,05$); II група – відсутність ЗВА батьками та/або родичами – 11,22% ($p < 0,01$); ЗВА хоча б одним з батьків – 15,31% ($p < 0,05$); ЗВА близькими родичами – 12,24% ($p < 0,01$); III група – відсутня «спадкова обтяженість» – 6,12% ($p < 0,01$); ЗВА хоча б одним з батьків – 11,22% ($p < 0,05$); ЗВА близькими родичами – 9,18% ($p < 0,001$). Серед осіб КГ в більшості випадків (58,82%) спадкової обтяженості не спостерігалось.

Також, за результатами нашого дослідження, вірогідно усі особи ДГ на момент обстеження були повністю суспільно-професійно дезінтегровані: не були працевлаштованими взагалі (69,39%; $p < 0,01$) або не мали постійного працевлаштування (30,61%; $p < 0,001$) – табл. 5.

Таблиця 5.

Характеристика обстежених хворих з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за суспільно-професійними характеристиками (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Суспільно-професійна інтегрованість						У цілому	
		не працюють		тимчасова робота		постійна робота			
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	23	23,47**	11	11,22*	-	-	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	26	26,53*	12	12,24**	-	-	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	19	19,39*	7	7,14	-	-	26	26,53
4	Загалом ДГ	68	69,39**	30	30,61***	-	-	98	100,00
5	КГ	-	-	12	35,29	22	64,71	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Серед осіб із АЗ I групи взагалі не працювали 23,47% ($p < 0,01$) обстежених і не мали постійного працевлаштування 11,22% ($p < 0,05$); хворі II групи в 26,53% ($p < 0,05$) не працювали взагалі та в 12,24% ($p < 0,01$) випадків не мали постійної роботи; а пацієнти III групи в 19,39% ($p < 0,01$) випадків не працювали та в 7,14 % не мали постійного працевлаштування.

При цьому, усі досліджені особи КГ були професійно інтегрованими та мали тимчасове (35,29%) чи постійне (64,71%) працевлаштування (табл. 5.). Також, окрім вищезазначених характеристик ми вивчили сімейне становище обстежених осіб (табл. 6.).

Таблиця 6.

**Характеристика досліджених пацієнтів з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ
за сімейним положенням (абс. ч., %)**

№ з/п	Групи обстежених	Наявність родини						У цілому	
		відсутня		офіційний шлюб		співмешкання		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	13	13,27*	4	4,08*	17	17,35***	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	15	15,31**	3	3,06	20	20,41*	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	11	11,22*	3	3,06	12	12,24	26	26,53
4	Загалом ДГ	39	39,80**	10	10,20*	49	50,00**	98	100,00
5	КГ	9	26,47	21	61,76	4	11,7	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Були встановлені вірогідні можливі механізми впливу відсутності сімейних відносин на розвиток АЗ (табл. 6.). Так, в цілому, серед обстежених пацієнтів з АЗ лише 10 осіб (10,20%; $p < 0,05$) мали офіційний шлюб. Переважна ж більшість АЗО вірогідно ($p < 0,01$) або зовсім не мала сімейних відносин (39 пацієнтів; 39,80%) або проживала зі співмешканцем/співмешканкою (49 хворих; 50,00%; $p < 0,01$). Серед порівнюваних груп мали офіційний шлюб лише 4,08% ($p < 0,05$) осіб першої групи; 3,06% – другої та 3,06% – третьої. Взагалі не мали сімейних стосунків 13,27% ($p < 0,05$); 15,31 ($p < 0,01$) і 11,22% хворих на АЗ – відповідно I, II та III ДГ. При цьому, проживання зі співмешканцем/співмешканкою відмічали 17 (17,35%; $p < 0,001$), 20 (20,41%; $p < 0,05$) та 12 (12,24%; $p < 0,01$) пацієнтів із АЗ – відповідно I, II та III ДГ.

Серед осіб КГ переважна більшість обстежених мала офіційні шлюбні відносини – 21 особа (61,76%).

Досить важливою характеристикою для визначення можливого впливу на виникнення та розвиток АЗ було й дослідження характеру взаємовідносин із близькими чи оточуючими (табл. 7.). Так, на добрі та дружні взаємовідносини з оточуючими особами серед обстежених пацієнтів ДГ не було вказано жодною особою, що вірогідно може вказувати на високий рівень поглиблення алкоголізації та психопатизації таких осіб та можливого

розвитку психоневрологічних порушень будь-якого ґенезу, в тому числі й АЕ та ПС. Нейтральними свої стосунки з оточуючим соціальним середовищем вважали лише 28 обстежених хворих із АЗ (28,57%; $p < 0,05$); а поганими (як відмічали хворі, з наявністю частих скандалів, непорозумінь, агресивних проявів, бійок, тощо) констатували свої взаємовідносини 70 хворих (71,43%; $p < 0,01$).

Таблиця 7.

Розподіл обстежених хворих з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за рівнем взаємовідносин із близькими чи оточуючими (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Родинні відносини						У цілому	
		добрі		нейтральні		погані		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	-	-	8	8,16*	26	26,53***	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	-	-	11	11,22**	27	27,55*	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	-	-	9	9,18	17	17,35*	26	26,53
4	Загалом ДГ	-	-	28	28,57*	70	71,43**	98	100,00
5	КГ	29	85,29	5	14,71	-	-	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Серед груп порівняння тенденції до нейтральних взаємовідносин із близькими (родичами) мали 8,16% ($p < 0,05$) хворих першої групи; 11,22% ($p < 0,01$) – другої та 9,18% – третьої. Поганими взаєминами характеризувалися 26 осіб (26,53%; $p < 0,001$) першої групи; 27 хворих (27,55%; $p < 0,05$) – другої та 17 пацієнтів (17,35%; $p < 0,05$) – третьої.

Серед КГ переважна більшість обстежених (85,29%) констатувала наявність лише добрих взаємовідносин з оточенням.

Рівні матеріальної забезпеченості осіб порівнюваних груп виявилися практично однаковими (табл. 8.): високим свій рівень забезпеченості не вважав жоден з ДГ; мала кількість відмічала достатнім рівень матеріальної забезпеченості (в цілому – 14,29%; $p < 0,01$; група АЗ, без АЕ та ПС – 5,10%; $p < 0,001$; група АЗ і АЕ, без ПС – 6,12%; та група АЗ, АЕ й ПС – 3,06%; $p < 0,05$). Здебільшого ж, обстежені з АЗ відмічали не достатнім свій рівень матеріальної забезпеченості: в цілому – 84 особи (85,71%; $p < 0,05$); I група – 29 чоловік (29,59%; $p < 0,05$); II група – 32 хворих (32,65%) та III група – 23 пацієнти (23,47%; $p < 0,01$). В контрольній же групі більшість (52,94%) констатувала достатнім матеріальний рівень та високим (26,47%).

Таблиця 8.

**Характеристика досліджених хворих з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ
за рівнем матеріальної забезпеченості (абс. ч., %)**

№ з/п	Групи обстежених	Матеріальна забезпеченість						У цілому	
		висока		достатня		не достатня		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	-	-	5	5,10***	29	29,59*	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	-	-	6	6,12	32	32,65	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	-	-	3	3,06*	23	23,47**	26	26,53
4	Загалом ДГ	-	-	14	14,29**	84	85,71*	98	100,00
5	КГ	9	26,47	18	52,94	7	20,59	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Як свідчать численні проведені дослідження, одним з факторів, який впливає на ступінь проявів нейропсихологічних розладів алкогольного ураження ЦНС, є тривалість ЗВА (A. Fellgiebel et al., 2014) [4]. Наші дослідження також підтверджують факт впливу тривалості хронічної АЗ на розвиток та ступінь психоневрологічних проявів. Так, в цілому серед обстежених осіб ДГ більшість хворих відмічала тривалість ЗВА та АВР на протязі 5 – 10 років (55 осіб; 56,12%; $p < 0,05$) порівняно з хворими, що ЗВА до 5 років (25 пацієнтів; 25,51%; $p < 0,05$) та більше 10 років (18 обстежених; 18,37%; $p < 0,01$).

Ті ж самі тенденції тривалості ЗВА та АВР констатовано нами і серед пацієнтів ДГ. Так, серед хворих I та II груп тривалість хронічного ЗВА 5 – 10 років склала по 21,43% (по 21 пацієнту; відповідно $p < 0,05$ і $p < 0,01$), а серед обстежених III групи – 13,27% порівняно зі хронічним ЗВА до 5 років серед досліджених I, II та III груп (відповідно 8,16%; $p < 0,01$; 9,18% і 8,16%; $p < 0,05$) та більш ніж 10 років (відповідно 5,10%; $p < 0,001$; 8,16% і 5,10%; $p < 0,01$) – табл. 9.

Таблиця 9.

Розподіл досліджених пацієнтів з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за тривалістю АЗ (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Тривалість АЗ						У цілому	
		до 5 років		5–10 років		Більше 10 років		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	8	8,16**	21	21,43*	5	5,10***	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	9	9,18	21	21,43**	8	8,16	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	8	8,16*	13	13,27	5	5,10*	26	26,53
4	Загалом ДГ	25	25,51*	55	56,12*	18	18,37**	98	100,00
5	КГ	-	-	-	-	-	-	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Визначним впливом на розвиток та ступінь психоневрологічних проявів алкогольного ураження ЦНС також надає й вік початку хронічного ЗВА та АВР (табл. 10.) і якість вживаних АН (табл. 11.).

Таблиця 10.

Характеристика обстежених пацієнтів з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ за віком початку ЗВА та АВР (абс. ч., %)

№ з/п	Групи обстежених	Вік початку ЗВА та АВР						У цілому	
		до 15 років		15–20 років		старше 20 років		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	10	10,20*	17	17,35*	7	7,14	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	11	11,22	18	18,37	9	9,18***	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	8	8,16	12	12,24**	6	6,12	26	26,53
4	Загалом ДГ	29	29,59**	47	47,96*	22	22,45*	98	100,00
5	КГ	-	-	-	-	-	-	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Таблиця 11.

**Характеристика досліджених пацієнтів з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ
за якістю хронічно вживаних АН та АВР (абс. ч., %)**

№ з/п	Групи обстежених	Якість вживаних АН та АВР						У цілому	
		вживання якісних АН		вживання якісних АН та сурогатів		вживання одних сурогатів			
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	-	-	13	13,27*	21	21,43*	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	-	-	11	11,22	27	27,55	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	-	-	7	7,14***	19	19,39*	26	26,53
4	Загалом ДГ	-	-	31	31,63**	67	68,37**	98	100,00
5	КГ	-	-	-	-	-	-	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

За результатами ретельного вивчення алкогольного анамнезу досліджених хворих встановлено, що в цілому серед пацієнтів ДГ переважна більшість за анамнестичними даними вірогідно почала систематично ЗВА у віці 15 – 20 років (47 осіб; 47,96%; $p < 0,05$). Початок систематичного вживання алкоголю до 15 років відмітили 29 пацієнтів (29,59%; $p < 0,01$), а у віці старше 20 років – 22 обстежених (22,45%; $p < 0,05$). Такі ж тенденції помічені нами й серед обстежених різних ДГ. Так, вірогідно, переважна більшість почала систематично ЗВА в ранньому віці: 15 – 20 років (I група – 17,35%; $p < 0,05$; II група – 18,37% і III група – 12,24%; $p < 0,01$) та до 15 років (10,20%; $p < 0,05$; 11,22% і 8,16% відповідно I, II та III групи) порівняно з початком систематичного вживання АН після 20 років (I група – 7,14%; $p < 0,001$; II група – 9,18% і III група – 6,12). Отримані дані дозволяють зробити припущення, що одним із значимих факторів, який визначає тяжкість психоневрологічних клінічних проявів алкогольного ураження центральної нервової системи (ЦНС), вірогідно є вік початку систематичного ЗВА. Як відмічали самі обстежені, що почали ЗВА у більш ранньому віці, вони мали більш грубі порушення когнітивних функцій, що підтверджується й існуючими світовими дослідженнями (G. Fein et al., 2014) [5].

Також, вірогідно, пацієнти відмічали більш інтенсивний розвиток психоневрологічних проявів алкогольного ураження ЦНС після переходу на систематичне вживання алкоголю низької якості (самогон, сурогати, підробки та ін.), що було пов'язано з погіршенням їх матеріальної забезпеченості. Особливо пацієнти помічали розвиток ПП після переходу на вживання сурогатних алкогольних напоїв (АН). Так, серед обстежених,

вживання АН високої якості не констатував жоден з обстежених, вживання якісних АН та сурогатів одночасно вірогідно відмічав в цілому 31 хворий (31,63%; $p < 0,01$): перша група – 13 осіб (13,27%; $p < 0,05$), друга – 11 хворих (11,22%) та третя – 7 пацієнтів (7,14%; $p < 0,001$). Переважна ж більшість пацієнтів вірогідно вживали лише АН низької якості (в цілому ДГ – 68,37%; $p < 0,01$; перша група – 21,43%; $p < 0,05$; друга – 27,55%; третя – 19,39%; $p < 0,01$). Це також підтверджується існуючими результатами світових досліджень [5].

Слід також констатувати, що за результатами вивчення тривалості неврологічних проявів у обстежених, вірогідно превалювали особи з більш тривалим періодом наявних психоневрологічних проявів алкогольного ураження ЦНС (табл. 12.).

Таблиця 12.

**Розподіл досліджених пацієнтів з АЗ, АЕ та ПС і осіб КГ
за тривалістю неврологічних порушень (абс. ч., %)**

№ з/п	Групи обстежених	Тривалість неврологічних порушень						У цілому	
		до 5 років		5–10 років		більше 10 років		абс. ч.	%
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%		
1	I група (з АЗ, без АЕ та ПС)	6	6,12	18	18,37*	10	10,20**	34	34,69
2	II група (з АЗ і АЕ та без ПС)	4	4,08*	18	18,37	16	16,33	38	38,78
3	III група (з АЗ, АЕ й ПС)	4	4,08	11	11,22	11	11,22	26	26,53
4	Загалом ДГ	14	14,29**	47	47,96*	37	37,76*	98	100,00
5	КГ	-	-	-	-	-	-	34	100,00

Примітки: вірогідність відмінностей – * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$.

Так, серед обстежених вірогідно в цілому більшість відмічала тривалість психоневрологічних порушень на протязі 5–10 років – 47,96% хворих ($p < 0,05$) та більше 10 років – 37,76% ($p < 0,05$) порівняно з тривалістю до 5 років (14,29%; $p < 0,01$). Серед осіб різних ДГ мали психоневрологічні порушення 5–10 років 18,37% хворих першої та другої ($p < 0,05$) груп і 11,22% – третьої; а тривалість порушень психоневрологічного характеру більше 10 років констатували 10,20% ($p < 0,01$); 16,33% і 11,22% пацієнтів (відповідно I, II та III групи).

За результатами дослідження клініко-епідеміологічних особливостей розвитку АЗ, АЕ та алкогольних ПС було визначено:

1. Вірогідно констатована можливість впливу на розвиток алкогольної залежності виховання в умовах неповної родини чи в інтернатних умовах (47,96%; $p < 0,05$ – неповна родина; 13,27%; $p < 0,01$ – виховання в інтернаті). Доведено наявність дисгармонійних сімейних взаємовідносин (67,35% алкогользалежних): конфліктність, часті сварки та «деспотичні» ставлення, повна відсутність належного контролю, порушення статевих батьківських ролей виховання (авторитарність матері та слабкодухість батька), побутові конфлікти, «вуличний» вплив.
2. Високо вірогідно встановлено наявність значного впливу на розвиток алкогольної залежності «спадкової обтяженості» (в цілому в 43,88% випадків мало місце щоденне вживання алкоголю хоча б одним з батьків, а в 30,61% – близькими родичами ($p < 0,01$)) та вірогідно суспільно-професійної дезінтегрованості (не були працевлаштовані 69,39%; $p < 0,01$ обстежених і не мали постійного працевлаштування 30,61%; $p < 0,001$).
3. Дослідженням встановлені вірогідні впливи відсутності сімейних відносин на розвиток алкоголізації (в цілому серед алкогользалежних лише 10,20%; $p < 0,05$ мали офіційний шлюб), низький характер взаємовідносин у соціумі (71,43%; $p < 0,01$ відзначали взаємовідносини як погані з частими скандалами, непорозумінням, агресивними проявами, бійками, тощо) та вірогідно низькі рівні матеріальної забезпеченості (в цілому 85,71%; $p < 0,05$ обстежених констатували рівень матеріальної забезпеченості вкрай недостатнім), що вірогідно може констатувати високий рівень поглиблення алкоголізації та психопатизації таких осіб та можливий розвиток психоневрологічних порушень будь-якого ґенезу, в тому числі й алкогольних енцефалопатій та пароксизмальних станів.
4. Встановлений факт впливу тривалості хронічної алкогольної залежності на розвиток та ступінь психоневрологічних проявів (в цілому більшість (56,12%; $p < 0,05$) відмічали тривалість зловживання алкоголем на протязі 5–10 років та більше 10 років (18,37%; $p < 0,01$)), вік початку зловживання (в цілому, переважна більшість почала систематично зловживати у віці 15–20 років (47,96%; $p < 0,05$) та до 15 років (29,59%; $p < 0,01$)) та вірогідно якість вживаних алкогольних напоїв (в цілому більшість обстежених вживали лише алкогольні напої низької якості (68,37%; $p < 0,01$)).
5. Дослідженням констатовано вірогідне превалювання алкогользалежних з більш тривалим періодом наявних психоневрологічних проявів алкогольного ураження ЦНС (в цілому 47,96% хворих ($p < 0,05$) відмічала тривалість психоневрологічних порушень на протязі 5–10 років та більше 10 – 37,76% ($p < 0,05$)).

Список використаних джерел.

1. Сиволап Ю. П. Современные представления о патогенезе алкогольной энцефалопатии / Ю. П. Сиволап, В. А. Савченков, Е. А. Левина // Журн. неврологии и психиатрии.— 2013.— № 4.— С. 62–65.
2. Сиволап Ю. П. Фармакотерапия острых состояний и неврологических осложнений в клинике алкоголизма (проблемы и ошибки) / Ю. П. Сиволап, В. А. Савченков.— М.: Анахарсис, 2014.— 44 с.
3. Nicotinic acetylcholine receptor — mediated protection against ethanol-induced neurotoxicity / C. Fiebre NancyEllen de, M. Fiebre Christopher de [et al.] // Alcohol.— 2013.— Vol. 31, Issue 3.— P. 149–153.
4. Increased cerebellar pet glucose metabolism corresponds to ataxia in Wernicke — Korsakoff syndrome / A. Fellgiebel, T. Siessmeier, G. Winterer [et al.] // Alcohol and Alcoholism.— 2014.— Vol. 39, № 2.— P. 150–153.
5. Fein G. Cerebral reserve capacity: implications for alcohol and drug abuse / G. Fein, V. Di Sclafani // Alcohol.— 2014.— Vol. 32, Issue 1.— P. 63–67.

Для цитування: [Рощупкіна Т. М. Клініко-епідеміологічні особливості розвитку алкогольної залежності, алкогольної енцефалопатії та алкогольних пароксизмальних станів / Т. М. Рощупкіна // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. – 2019. – Том 89, № 3. – С. 24-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3634880>]